

Friedrich-Nietzsche-Schule
Oberschule für Jungen

Smith

4^a.

J. Bradford

Leynont.

Allyanninses Überblind.

Es war nicht der Anfang eines Erzähl-
knopfes gepflichtet. Dieser hat das Ergebnis,
daß sich die sieben Wortarten von Genium
lösen und auf diese Strife folgend mit=
halt. Dieser Wort spiel 1564 - 1569.
Gottse hat drei Wörter auf einige Ways
zuperrungszogen. Dagegen hat er als
dieser Wort halt. Es kommen auf einige
gepflichtige Wortarten vor. Alber
Wort z. B. von diesem Wort. Das ya=
pflichtige Leynont war ein älteres Wort.

Jesus ist er ein jüngerer, fröhlicher Mensch.
Der gepflegte in Gottes Eigentum unter-
scheidet sich im Charakter und Lebens-
alter.

Der Ältere will und Jesus eine be-
stimmte Personlichkeit vorstellen. „Eigentum“
ist ein Charakterbegriff. Der Ältere
kommt es auf den Charakter Eigentum
an. Gott gibt in Eigentum sein
Geistesbild wieder. Er hat eine einige
Charakterzüge von sich bei Eigentum in
dem Wortlaut gestellt, um sich
Jesus zu lösen. Gott stellt in dieser
Weise eine deutliche Abgrenzung

der und zeigt, nein tief Abklärung
für den Sinn. Die höchste Abklärung
Element ist der Grundgedanke. Der tiefer
mußt der höchster Element entstehen,
indem er ihn mit anderen zusammen-
stellen läßt oder tief gegenüber der
gleiche Gestalt. Alles ist immer gleiche
Gestalt. Die überlegt sich gar nicht, was
und ihre Lebe versteht Sinn. - Alles
ist im Gegensatz. So ist Element gegen-
über. Alles ist Kontrastgestalt gegen-
über Element. Speziell ist Element, Gegen-
über Alles.
Element ist der inhaltslose Typ und

Alba der spanische Kgg. Hier haben wir
also zwei Heldtugge. Ihre wortliche
Wumpf, hat Uilländner.

Zusammenfassung:

1. Geisteskrankheit bei Leonard ist die
dämonische Verblendung. (Grundgesetz)
2. Goethe hat die Zeit zusammenge-

drängt:

1566 nach der Bildungsreise,

1567 (August) nach Alba,

1567 (Juni) floh die Bayern,

1568 (Juni) wurde Leonard eingewiesen

der geistliche Leonard ist weg

und hat 12 oder 11 Uindner. Er bleibt

mit Toren im Preis Güter in Loiffel.

gottfr erzengt eymont. Er gibt im

gewarter preis eymont mit folgenden

Aboten reiter:

„Als ich ihn mir so in meinem Ge-

lenden erzengt und von allen Sa-

dingungen abgabenden hatte, gab ich

ihm die ungehoffene Abendluft, das

ganzwilde Zittern zu sich selbst, die

Gabe aller Wunder zu sich zu ziehen

und so die Güte des Helden, die stille

Wandung eines Einsteins, die übergroßene

eines Wortmüßigen, die Teilnahme eines

Wortblichen zu einander, ja selbst im

Es ist ein großes Mitleid für die
einzelnen.

Geht die Regierung das Mitleid
in einem Maße. -

Erklärung des Mitleids.

1. Art.

1. Art. Hier haben wir einige

Allgemeine Einführung in die
Mitleid des Volkes. Hier wird schon
der Gegensatz zwischen den Mitleidenden
und Gemildeten angedeutet. Die Abse-
hrigkeit der Dinge wird deutlich.

Das Volk der Regierung gegenüber beim König
sprechen. Regierung ist ein gegenüber
dem. Wir wissen über Regierung, daß

er sehr gut pflegt.

Der Gegensatz zwischen Westländern ^{Spanien}

ist heterogen.

1. Ursprung und Blut,

2. Ursprung der Religion.

Die Westländer sehen sich auf ihre

alte Lebens weisen. Die beiden gleichzeitig

die Leute beiden, welche für das Unglück

der Westländer verantwortlich sind.

Z. B. Karl V., die Reformation, etc. sind

auf die Haltung der Westländer zu

ihren Leuten. Erst gibt den West-

ländern; darf erster für ihnen.

In der Bildung steht beiden die

Ergebnis der Niederländer kann, dass

sein wie auch über die weine Lagen.

Gottse zeigt und über auf die Ergebnis

der einzelnen Lagen so sehr wie,

daß Gottse angeführt und verpflichtet ist.

Er hat wie Ergebnis, ist aber wie auf

genügt.

Wort ist zweckmäßig, erkenntnis und

selbstbewußt.

Ergebnis ist ebenfalls selbstbewußt. Er ist

Ergebnis Abbild.

Ergebnis geht von den Ergebnissen der

alten Zeit.

Die große Worte der Niederländer ist die

meinen Lesern zugänglich. Aber für welchen

seiner Resolution wegen. Hier kommt die

Lösungsart der Hinterländer heraus:

Tiefenart, Tiefe, Ordnung und Freiheit.

Die Tiefe handelt von der Vergangenheit =

Zeit, Gegenwart und Zukunft. Die Tiefe

schließt mit einem Gefühl. Das Gefühl =

gibt liegt im Wesen der Hinterländer.

2. Thema: Jetzt kommen wir in den Teil

der Argentinien. Es handelt sich hier um

den gleichen Gegenstand, wie die De-

ntwicklung ist anders. Die Thema beginnt

mit einem Monolog der Argentinien. Hier

wegen und die wesentlichen Arten sind

Monolog klar.

Monolog.

Ein Monolog ist ein Einzelgespräch.
Der Dichter benutzt ihn, um uns einen
speziellen Einblick in das Herz eines Menschen
zu geben. Also interpretieren:

1. Wimmerungsmonolog.

2. Überlegungsmonolog.

3. Geschäftsmonolog (hier singt
sie der Held zu einem Gastgeber
Lied).

Im Drama ist der letzte wichtig.

Hier haben wir einen Über-
legungsmonolog. Die Regentin ist in

in seiner physischen Lage. Die Stadt zweifeln
König und Volk. Geistlich der meine
Lese ist die Regentin wird. Die ist
betört. Die Regentin ist ein ein Contraf-
figur zu Erwart.

Wes dem Monolog kommt der Dialog.

Die erfahren, daß der König ein sonstiges
Kind der meine Lese ist. Die Erwart
siner Regentpflicht ist das Erwart.

Die Regentin ist Katholiken mit immer
Abzweigung. Die hat immer Wes
und Militär wollen lassen.

Marjarell gibt seine Haltung bekannt.
Es ist der meine Lese zugewandt. Die

fürer, daß Erasmus sich über die neue
Lehre seiner Gedanken wagt. Er ist
den andern Dingen so gleich gegenüber.
Dies das Brief an den König wofür
wir über die Lehre. Der König be-
gründet alle. Es ist mißbräuchlich,
wachtet, ganzlich in seiner Art und Weise.
Erasmus ist so klar, fest und stark.
Der Regent setzt die strenge Verfugung:
dit. Die Lehre wird gepöbeln, gepöbeln
gegenüber gegen sie. - Der neue
Teil wofür wir über die neue Lehre
und nun im zweiten Teil wofür
wir über die Männer des Orts, befanden

über Equant. Die Argentinier sagt, daß
Equant der Tafel gleichgültig gegenüber-
steht. Ebenso form wir, daß die Gonise
die höchsten Wandstellen besetzen wollen.
Nach der Meinung der Argentinier ist
Equant der günstigste von beiden.
Die hat eine gewisse Neigung für Eq-
uant. Hier form wir, daß Equant
frei und offen ist, und daß es so ist,
als ob es nimmantem Verfäuflichkeit
abzugeben for. Das Holt fiest in ihm
seiner Einheit. Es kommt hier was gleich
Equant an Wille von Gonise. Equant
präzisiert den Ort zu seiner Einheit

zusammen. Die Pyramide beschriftet,
so sie gefäßlicher als eine unpfeilende
Spitze einer Kreuzsäule. Die Pyramide
kommt dann noch auf das Goltenne
Kreuz zu sprechen.

3. Tzann: Eine Lehre wie Lymanth
unter dem Geist einmal der Lebe
haben. Ein Stimmungsbegriff ist
ein Gegenatz zu der 2. Tzann. Die
ist positiv ein Edgll. Ufsonomität.
Diese Tzann ist ein Gedächtnis. Die Lehre
auf der Lymanth. Die 3. Tzann ändert
das Bild Lymanth ab. -

1. Tzann: Lymanth und das Wort.

2. Szene: Leonard und die Regentin.

3. Szene: Leonard im gesellschaftlichen Leben.

Leonard ist der erschöpfte Liebhaber

der aber die Leidenschaft auf klugen nicht

misst. Die Clara spielt Leonard

ihre Rolle. Die spielt ihre Rolle.

Mutter tritt für Leonard ein. Auf

die Mutter ist für die Gesellschaft ge-

wandt begriffen.

Clara und Leonard.

Clara trägt nur an dem Augenblick

und nicht an die Zukunft. Die ist

hinführend, passiv. Das gibt die ge-

wand. Leonard ist die wirklich, begriffen ge-

säßig, brüderpflichtig. Ein wichtiger Gegensatz
insult. Übertritt. Ein fortwährender
politische Meinungen.

Brüderlichkeit ist Abend Gegensatz. Es
ist substantivell, verbal, trans. substantivell
substantivell. Es führt zur Abend, an Abend
zur Abend. Es ist ein Gegensatz zu
Abend. Abend ist substantivell und
verbal. Abend und Brüderlichkeit
sind beide substantivell und beide verbal
trans.

Brüderlichkeit will seinem Leben ein Leben
geben. -

Der 1. Akt führt zur Abend. Es

läßt und einen Blick ins Holtleben
und die Waltung des Holtel zu dem
Organen und dem inwendigen Leben
ihre nerfen. Ernen leben wir das
goldige Leben und die Waltung und biogen-
leben Walten Walten.

Das die Waltung ist Walten und
Das die Waltung ist Walten Walten.

2. Art.

Walten als Holtel.

1. Walten: die Walten ist Walten.
Das Walten ist Walten. Walten =
Walten Walten. Walten Walten
Walten Walten Walten.

Der Zimmermeister steht abgesondert zu
dem Außendienst. Er nennt sich „leitender
Lüftungspersonal.“ Er ist politisch klug
guter ist meiner ängstlich.

Der Triftpersonal läuft in sein Lager
ab und tritt für den König ein. Er ist
stark politisch und hat starke Opinion
Der Zimmermeister ist ein starker
Mann und er hat bestimmte Lüftung
Stück.

Im zweiten Teil tritt Hansen ein.
Er ist ein starker Charakter, ein starker
und ein König. Hansen ist ein starker

figur zu Symant. Symant plücht ja
Haupt Driffhand unter. Nur unnen
solche Leute Im gegen (Holt Konofifur).

Haupt ist plücht lob.

Der Zimmermeister läßt ihn ab.

Getre ist unmöglich ihn zu füren.

Wort stimmt Haupt zu. Es ist freisittlich
angeführt.

Haupt glaubt von dem Freisittlichen. Der

Holt stimmt ihn zu. Die Menge ist

lichtglänzig von den blauen Leuten.

Es finden sich aber auf einige erwünschte
Leute.

Der letzte Teil trifft Symant als Holt.

feld auf. Dief hina hinauf weil die
Waffe wichtig. Waffen verpflichtet.
Erwart dem einigen Leute. Sind gemeint
die Freuen. es galt.

Im winter Teil hinauf die Länge
über Erwart. Es ist einig stief.

2. Zeile: hina hinauf weil Erwart bei
hinauf politischen Arbeit. Erwart ist im-
ständig und einig stief. Im Verhältnis
ist ihm aber nicht böse. Erwart kommt
und befähigt Im Verhältnis mit einigen
ganz politischen Arbeit. Erwart nimmt ab mit
hinauf Politik nicht so sehr wirkt.
Erwart erhält im Verhältnis Im Verhältnis

und der Könige mit Bildern und Schrift.

Erwartet löst sich die Steuerung
zum Vorteil bestimmen.

Bei der Geldfrage steht Erwartet sozial.

Bei der Frage über Arbeit Erwartet Er =

Wing (Lohn). Gute Abrechnung gibt ihm nicht.

Erwartet ist lohnspürend, faul und

höher. Er unzufrieden sich mit

seiner Figur. Er muß unzulässig

finden. Abrechnung ist nicht seiner

Frage. Erwartet will sein Leben er =

wissen. Er ist ein Wunder der Könige =

Wort und Wort nicht an der Zukunft.

Erwartet ist er ein diplom.

Es verlangt, daß man ihn guten läßt.
(Lippich mit Hauptausdruck). Es
magst allerdings Könige (König der
Länder, i. p. r.). Es ist diese Könige
weil er Geß davon hat und
er kennt nicht davon, daß er ist =
mit die Tafe der Niederländer er-
pflichtet. Grundsatz eines Lebens:
Es hat einem Zweck sich gegen das
Bestial aufzuheben (Faktalibum).
Es ist nicht davon zu ändern, wenn
haben, wie du magst. Diese Halle er-
klärt und, wann er sich nicht
kennt. Oder kann sein Prin =

gehen als Waldalter hervor. Es ist
 fatalist. „Blavim soll ich mir Tragen
weisen“ Erkennt ist Verwirrung aus -
bleibt. Es kann die Gefahr nicht sehen.
 Das widerspricht hinzu unvollständigen Wesen.

Im 2. Teil des 2. Zyklus tritt Erkennt
 auf.

Gegensatz zwischen Erkennt u. Erkennt. (in Geist)

Erkennt

Erkennt

schüchtern, überlegt, bedacht,

knifflig,

kennt sich im den Wald

kennt sich mit im

und das Wald des Waldes,

im gefall. Angewandten

Wald beobachtet,

überflüssig, kennt sich

im Wald,

Cranium ist Gegensatzfigur zu Legmont.

Er ist Diplomat (Erzogen zu Erzogen und geschweigt).

Cranium fragt immer. Er hat die Absicht

Legmont die Erzogen zu braten. Legmont

will die Politik des Herzogs bis

in sein Progenum erschaffen.

Er glaubt nicht, daß der König die Erzogen

ertrinken will. Legmont ertrinkt immer

gefäßmäßig. Herzogs ertrinkt gefäß des

Ertrinken. Im ersten Teil findet Cranium

Legmonts ertrinken zu ertrinken. Er

mont will erst ertrinken des Erzogen.

Er bestimmt die Ertrinken des Erzogen und

Herzogen. Das findet zu ertrinken, ertrinken

im Wald nicht in den Krieg setzen. Karoline
sagt darauf, daß der Lieber sich seine Er-
ziehung habe, und mit Rindfleisch sich
in Zukunft solle er sich erhalten. Wenn
er Ausfall treffe, wisse man die
dingen unbegreiflich. Die werden wagt
Legmont nicht Karoline Mitleidigkeit vor.
Legmont weint zuerst wagt. Karoline bleibt
nüchtern. - Karoline spricht jetzt als Freund.
jetzt spricht sein Gefühl, sein Gez. Mit Karoline
in den Wegen verabschiedet er sich von Leg-
mont. Als er fort ist, schickt Legmont
alle Abendungen ab. Die Verge gibt
nicht zu seiner Abgabe. Er denn nicht unter

faulden, er muß bleiben. Es ist ein prog.
lofer Wurf. Ermond ist

1. Ein der Ein der Ein der
2. Ein der Ein der Ein der

Es verißt nicht zürst.

Gegenatz zwischen Ermond und Ermond:

1. Bei Ermond haben wir ein unpäßlich

i. pfarblindheit haben;

bei Ermond Überfangzeit, Kongeligkeit
und Überführung.

2. Bei Ermond haben wir ein besonders

Überführung von der Gefahr;

bei Ermond ein Überführung von

Fortführung der Gefahr.

Über Comont's Erlass beruhen auch die Hos-
zigen: Kriegsrecht, Geheimhaltung, Naturschutz =
liber.

Der zweite Art ist in der Welt zuerst und
in der Diplomatie zuerst gegründet. Die
Mehrheit ist Comont in der Geheimhaltung.

3. Art.

Der 3. Art sind zwei Genen.

Der erste Genen beruht in der Regierung (1. Genen),
beruht in der Comont's Geheimhaltung (2. Genen).

Die Art I und II folgen einander aufeinander.

In Art II wird die Geheimhaltung nicht verpflichtet =
nicht verpflichtet.

1. Genen: Es erfolgt, daß die Regierung

abkommen will. Jetzt dam Alba Erz =
wort angreifen. Die Erz mit Alba =
Erz ist der Zielfeld Erz Erz Erz =
Erz Erz. Man könnte Erz Erz Erz =
Erz, daß er nicht Erz. Der Erz
Erz, was Erz Erz Erz Erz
Erz Erz, Erz Erz Erz Erz =
Erz. Erz Erz, daß er bei Erz Erz
Erz Erz gibt.

Die Erz Erz Erz Erz Erz
Erz Erz. Die Erz Erz Erz Erz =
Erz Erz Erz. Erz Erz Erz Erz
Erz Erz Erz. Erz Erz Erz Erz
Erz Erz. Erz Erz Erz Erz

nimmt ab der König nicht wirft. Ein zweiten Teil
in London kommt der Gedanke, einen kräftigen
General zu finden. Der Brief ist klar aufgearbeitet.
Marjorie ist verpflichtet. So glorifiziert, Alba weist
der Argentin unterstellt sein. Doch die Argentin
macht ihm klar, wie unmöglich es ist, daß
hier reparatur arbeiten werden. Er findet die
weitere Entwicklung erwartet. Alba weist die
Sache klar. Daher kommt die zu dem Ent-
scheid abzuleiten, da die erwartet wird.
die Argentin betont, daß die Arbeit ist physisch
fällt. Er ist zu fröhlich genötigt. Das, was
technisch befindet sich, tritt ein.

2. Teil: Der Anfang zeigt uns, daß die Arbeiten

im Augenblick lebt und nicht an die Zukunft
denkt. Die weiß selbst, daß Legmont für sie
den später abfüttern wird. Auf sonnen weil
sie nicht füllen. Die Mittler sagt, sie sollen
Brandenburg fixieren. Das weira im der
vorgang für die ersten. Auf die ist die Öber.
ist unmöglich, weil die Legmont über alles
lebt. die wird im die tiefe tiefe offenbar.
Legmont weissint. Mittler begreift die ist. die
wird im endlich, weil Öber an Legmont
fängt. Auf die Mittler sonnen ist die gründlichen
endlich Legmont nicht nutzen. sonnen ist die
Öber wel gründen, Brandenburg zu fixieren,
weil ist die gründ, Legmont bestehen zu sonnen.

Clara ist über die Zwölfkaltung Lyons
enttäuscht. Lyons kommt in spanischer Uniform.
Damit bewirkt er seine Liebe zu Clara.

Clara bewundert die Uniform. Sie ist stolz auf
ihn. Ab sind zu Lyons das Gespräch auf weitere
dinge. Clara fragt aber so sehr früher.

die Regentin interessiert sie als Fräulein. Sie kennt
nicht an politische, sondern an persönliche Ver-

hältnisse. Lyons sagt, daß die Regentin
ganz wunderliche Eigenschaften hat. Er
wacht sehr wenig über sie lustig. Man

kommt das Gespräch auf die Frage der Liebe.

Lyons ist bei Clara ein ganz anderer,
als in politischen Leben, wie er sagt. Er gibt

Sich ganz der Liebe und dem Wohl der Augen-
blicke. Eine solche Freude kann Alönsen nicht
befinden werden. Alönsen ist auf der
Seite ihres Glücks.

4. Akt.

1. Szene: Holzkammer. Eine Kofette hat die
Bräutigam verpöndelnd unter, als im 2. Akt.

Sie sind einseitig und ringseitig. Alba
hat sofort Maßregeln vorgeschlagen. Hier haben die
Abänderung der Maßregeln nicht das Volk. Es

ist ihnen z. B. verboten, zu groß oder zu
fein zu sein. Alba hat eine Art Kontrast
über die Markt erfunden. Erster plünderter
Akt. Hier werden eine Veränderung der gesprochenen
(Fortsetzung nächstes Heft).

